

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРТИФИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СССР В 1939-1941 ГОДЫ: ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА

Петров Никита Вадимович¹

¹Аспирант, Государственный университет просвещения, ул. Радио 10А, стр. 2,
Москва, Россия, E-mail: petrow.nikita7071@yandex.ru

Аннотация

Статья посвящена историографическому анализу трансформации фортификационной политики СССР в 1939-1941 гг. в контексте изменения внешнеполитической обстановки и институциональных решений военно-политического руководства. Рассматривается влияние расширения государственной границы в 1939-1940 гг. на перестройку системы укрепленных районов и корректировку планов прикрытия западных рубежей. На основе опубликованных документов внешней политики СССР, материалов Генерального штаба и приказа НКО СССР № 0122 от 20 марта 1941 года показано, что перенос линии обороны на новую границу представлял собой логичную адаптацию к изменившейся геополитической конфигурации, а не исключительно следствие стратегических просчетов. Впервые в рамках единого анализа сопоставляются дипломатические решения 1939-1941 гг. и институциональная централизация оборонительного строительства весной 1941 года. Делается вывод о том, что фортификационная политика развивалась в логике опережающего стратегического замысла при запаздывающих управленческих и материальных возможностях его реализации. Указанное противоречие позволяет по-новому оценить степень готовности западных оборонительных рубежей к июню 1941 года.

Ключевые слова: политика, район, строительство, планирование, война.

I. ВВЕДЕНИЕ

Проблематика трансформации фортификационной политики СССР в 1939-1941 гг. занимает устойчивое место в современной отечественной историографии. Вопрос о характере стратегических решений советского руководства накануне Великой Отечественной войны остаётся предметом научной дискуссии, что, например, отражено в работах М.М. Минца, который анализирует эволюцию историографических подходов к событиям 1939-1941 годы. Актуальность настоящей статьи заключается в рассмотрении фортификационной политики СССР 1939-1941 гг. как самостоятельного направления государственной политики, формировавшегося под воздействием внешнеполитических факторов и институциональных преобразований.

В центре внимания находится взаимосвязь между изменением международной обстановки, трансформацией государственной границы и механизмами принятия решений в сфере оборонительного строительства.

Такой подход позволяет уточнить роль фортификационной политики в системе военно-политического управления СССР накануне Великой Отечественной войны и расширить представления о характере стратегических решений советского руководства в предвоенный период.

Также показано, что институциональная централизация весны 1941 г. (приказ НКО № 0122) выступала управленческим ответом на проблему рассогласования между темпами строительства, снабжением и организацией работ в новых укрепленных районах.

В статье предпринята попытка уточнить распространённые в историографии интерпретации «незавершённости» новой линии обороны, рассматривая её не только как результат ошибок, но и как следствие институциональных и ресурсных ограничений при ускоренной перестройке обороны.

II. ОБСУЖДЕНИЕ

Историографический обзор показывает, что оценки данного периода различаются, так как одни подходы делают акцент на стратегических просчётах, другие подчеркивают объективную сложность международной обстановки, в которой принимались решения.

В 1939 г. внешнеполитическая обстановка изменилась, и советскому руководству пришлось пересматривать прежние подходы к оборонному строительству. Публикации *документов внешней политики СССР* показывают, что после советско-германских соглашений и расширения территории страна оказалась в иной стратегической обстановке. Новые границы давали дополнительные возможности и создавали новые уязвимые направления. С.А. Ланцов (анализируя внешнеполитическую стратегию СССР) отмечал стремление советского руководства выиграть время в условиях нарастающего европейского кризиса. Видно, что руководство рассчитывало отложить прямое столкновение и использовать паузу для укрепления армии, промышленности и приграничной инфраструктуры, но такие расчеты напрямую меняли военно-стратегическое планирование, так как требовали заново оценивать оборонные задачи и риски.

Перенос государственной границы на запад заставил заново оценить прежнюю систему укрепленных районов, ведь старые линии обороны частично теряли прежнее значение, а новые рубежи еще не были полностью подготовлены. И.А. Басюк, анализируя состояние УР на территории Беларуси, отмечает, что к началу войны значительная часть сооружений не достигла полной боевой готовности. С.А. Пивоварчик по материалам Генерального штаба показывает другую сторону проблемы - оборонные работы сталкивались с организационными сбоями, нехваткой времени, людей и ресурсов. Похожий вывод делает О.М. Щербакова, рассматривая долговременные огневые точки и уровень их технического оснащения.

Решения военно-политического руководства в сфере оборонительного строительства определяли ход подготовки страны. Приказ НКО СССР № 0122 от 20 марта 1941 г. централизовал управление этими работами. Укрепленные районы требовалось готовить быстрее. Документ свидетельствует: фортификационная политика входила в общий план готовности к возможной войне, а строительство оборонных рубежей связывалось с военными и государственными расчётами.

Западные исследователи продолжают обсуждать стратегические решения СССР. Г. Робертс связывает особенности советской политики 1939-1941 гг. с поиском баланса между дипломатическими и военными инструментами. Л. Ротундо рассматривает предвоенные шаги руководства через призму формирования стратегической линии накануне июня 1941 г. Д. Гланц, анализируя состояние Красной армии в 1941 г., показывает, как трудно проходила реорганизация и модернизация вооружённых сил в условиях внешнего давления.

Несмотря на значительное количество публикаций, в научной литературе фортификационная политика чаще всего рассматривается либо в контексте общей оценки боеготовности Красной армии, либо как частный аспект военно-стратегического планирования.

В работах А.В. Мальгина и К.В. Федорова, посвящённых внешнеполитическому курсу СССР, показана динамика дипломатических решений, однако связь этих решений с трансформацией оборонительного строительства не получает комплексного освещения.

Изменения в фортификационной политике СССР в 1939-1941 гг. невозможно рассматривать вне контекста стремительной трансформации международной обстановки в Европе. Подписание советско-германских договорённостей в августе-сентябре 1939 г. и последовавшее перераспределение сфер влияния радикально изменили стратегическое положение СССР. Публикации *документов внешней политики СССР* показывают, что дипломатические действия советского руководства сопровождались расчётом на временную стабилизацию отношений с Германией. СССР стремился укрепить собственные позиции на западных рубежах, что отражало связь внешнеполитических решений с задачами оборонной подготовки.

С.А. Ланцов при анализе внешнеполитической стратегии СССР отмечает, что советское руководство пыталось использовать международную ситуацию для создания более удобной линии обороны и расширения зоны безопасности. Присоединение западных областей Белоруссии и Украины, включение прибалтийских республик и Бессарабии серьезно изменили конфигурацию границы, так как на карте страна получила большой стратегический простор, но вместе с ним возникла и новая проблема - прежняя система обороны уже не отвечала новым рубежам, новые укрепленные районы, в свою очередь, требовали строительства, кадров, техники и времени.

К.В. Федоров обращает внимание на дипломатические контакты весны 1939 г., которые показывали стремление СССР получить гарантии безопасности от западных держав. Отметим, что стабильной системы договоренностей создать не удалось, и международная обстановка оставалась крайне неопределенной, а советскому руководству приходилось просчитывать не один, а несколько сценариев. Руководство СССР было вынуждено одновременно учитывать вероятность продолжения сотрудничества с Германией и возможного обострения отношений.

Расширение границ поставило перед Генеральным штабом задачу оценки новой оперативно-стратегической обстановки. А. А. Киличенков отмечает, что уже в 1939-1940 гг. началась корректировка планов прикрытия государственной границы с учётом новых территориальных реалий.

Историки отдельно разбирают, насколько уместно демонтировать или консервировать старые укрепленные районы. А. В. Исаев, изучая 1941 г., отмечает: реорганизовать оборону приходилось одновременно с сохранением боеспособности частей прикрытия. Это было непросто. Д. М. Гланц указывает, что масштабные перемены в Красной армии совпали с модернизацией вооружённых сил. Полная готовность к войне из-за этого достигалась медленнее.

Внешняя политика 1939-1940 гг. поменяла положение СССР. Изменилась и логика оборонительного строительства. Границы сдвинулись на запад. Старая система укреплений больше не решала прежних задач в полном объёме. Новые рубежи требовали прикрытия, инженерной подготовки, согласования с планами развёртывания. Советскому руководству пришлось срочно перестраивать оборонную инфраструктуру. Внимание переносилось на западное направление. Новые укрепленные объекты возводились в условиях острой нехватки времени. Фортификационная политика обрела динамичный характер. Система укрепленных районов адаптировалась к новой стратегической реальности. Оборонительное строительство оказалось связано с дипломатическим курсом и с оценкой направлений вероятной военной угрозы. Изменение государственной границы в 1939–1940 гг. поставило перед советским военно-политическим руководством принципиально новую задачу - адаптацию системы укрепленных районов к изменившейся оперативно-стратегической обстановке. Старая линия долговременных сооружений, создававшаяся в 1920-1930-е гг. вдоль прежней западной границы, после территориальных изменений утратила статус передового оборонительного рубежа.

В историографии данный процесс нередко связывается с понятием «перенос обороны на новую границу», однако реальная картина была значительно сложнее.

А. А. Киличенков отмечает, что уже в конце 1939 г. в Генеральном штабе началась корректировка планов прикрытия с учётом новой линии границы. Это означало необходимость создания новых укрепленных районов на территории западных областей Белоруссии и Украины. Вместе с тем прежние укрепленные районы не подлежали немедленной ликвидации, что создавало двойную нагрузку на оборонительное строительство. В 1940–1941 гг. на новой государственной границе было сформировано 16 новых укрепленных районов. Их распределение по военным округам представлено в таблице 1.

Таблица 1. Формирование новых укрепленных районов западных военных округов в 1940-1941 годы.

Военный округ	Количество формируемых новых УР	Контекст формирования	Состояние по данным источников
Прибалтийский особый военный округ	4	Перенос линии прикрытия на новую границу после включения прибалтийских территорий (1940 г.)	Строительство начато в 1940 г.; часть сооружений к октябрю 1940 г. находилась на стадии земляных работ
Западный особый военный округ	4	Перенос линии прикрытия после изменения государственной границы 1939 г.	Доклад Отдела укрепленных районов фиксирует необходимость ускорения работ и нехватку ресурсов
Киевский особый военный округ	5	Корректировка планов прикрытия и перенос оборонительных рубежей на новую границу (1940 г.)	По данным публикаций, часть объектов не имела полного вооружения к весне 1941 г.
Одесский военный округ	3	Изменение юго-западной границы после территориальных приобретений 1940 г.	Работы велись в 1940–1941 гг.; отмечались проблемы снабжения и кадрового обеспечения

Сводные данные охватывают шестнадцать укрепленных районов. Распределение по военным округам дано в обобщенном виде. Локальная детализация по каждому району в рамках данного исследования не приводится. Источники такой структуры не позволяют спуститься до уровня отдельных объектов. Доклад Отдела укрепленных районов Генерального штаба от 12 октября 1940 г. содержит общие показатели готовности и ход работ. Это плановый срез на конкретную дату. Публикации о состоянии сооружений и их оснащённости дополняют картину, хотя открытость информации в 1940 г. была ограничена. Режим секретности сказывался на полноте данных. Военная отчётность того периода оперировала преимущественно агрегированными цифрами, предназначенными для руководящих органов. Анализ опирается именно на такие сведения. Они позволяют судить о масштабе и общей динамике, но не фиксируют региональные различия. Степень завершённости и темпы строительства оцениваются через эту совокупность документов, без претензии на полноту локальных данных. Большинство новых укрепленных районов сосредоточилось в Киевском и Западном особых военных округах. За этим стоял конкретный расчёт. Распределение совпадало с оценкой вероятных направлений стратегического удара. География формирования новых укреплений отражала приоритеты. Одновременно она демонстрировала системный характер перестройки обороны по всей западной дуге. Работы шли не изолированно, не в виде разрозненных точек. Они охватывали обширный периметр, связывая отдельные объекты в единую линию. Фортификационная политика выходила за рамки локального инженерного мероприятия. Она становилась самостоятельным направлением государственной стратегии, встраиваясь в общий план подготовки к возможной войне.

По оценке И.А. Басюка, развертывание строительства новых укрепленных районов сопровождалось значительными организационными трудностями, включая нехватку квалифицированной рабочей силы и материальных ресурсов. С.А. Пивоварчик, публикуя материалы Генерального штаба, указывает, что к осени 1940 г. многие объекты находились на стадии земляных работ или не были оснащены вооружением в полном объеме. Эти данные свидетельствуют о масштабности поставленных задач и ограниченности возможностей их оперативной реализации.

Сопоставление распределения новых укрепленных районов по округам с данными о степени их готовности позволяет говорить не только о масштабности программы, но и о структурной проблеме управляемости фортификационного строительства. Одновременное развертывание 16 УР на протяжении всей западной границы при ограниченных ресурсах объективно создавало рассогласование между темпами строительства, снабжением вооружением и формированием гарнизонов. В этом контексте последующая централизация управления оборонительным строительством весной 1941 г. представляется не формальным организационным шагом, а попыткой институционального ответа на нарастающий дисбаланс между стратегическими задачами и реальными возможностями их реализации.

Институциональные изменения придали процессу новое качество. В марте 1941 г. приказ НКО СССР № 0122 учредил Управление оборонительного строительства Красной армии. Руководство фортификационными работами сосредоточилось в одних руках. Это был ответ на нарастающие проблемы координации. Темпы строительства требовалось ускорить, а разрозненные усилия разных ведомств - собрать в единое русло. Само появление такого приказа на высшем уровне говорит о том, что управляемость оборонительного строительства ранее вызывала серьезные вопросы. Теперь эти вопросы решались структурно.

Параллельно шло развёртывание новых укрепленных районов и реорганизация соединений прикрытия. А. В. Исаев указывает: совмещение этих задач осложняло достижение полной боевой готовности к лету 1941 г. Силы и ресурсы расходовались одновременно на несколько направлений. Д. М. Гланц, изучая состояние Красной армии накануне войны, отмечает масштаб структурных преобразований. Устойчивость обороны испытывала давление не только внешнее, но и внутреннее, порожденное самими переменами.

Однако сводить перестройку исключительно к стратегическим просчётам или организационным ошибкам было бы неверно. Процесс отражал попытку подстроить фортификационную политику под новую геополитическую реальность. Оборонительные рубежи двигались на запад. За этим стояла логика создания буферной зоны безопасности. С. А. Ланцов, рассматривая внешнеполитическую стратегию СССР, именно так трактовал этот перенос. Речь шла не столько о технических просчётах, сколько о геополитическом маневре.

В результате в 1940-1941 гг. фортификационная политика приобрела черты ускоренного, мобилизационного строительства, сопровождавшегося институциональной централизацией и перераспределением ресурсов. Однако ограниченность времени и масштаб преобразований объективно повлияли на степень готовности новых укрепленных районов к началу военных действий, что стало одной из ключевых проблем лета 1941 г.

К 1940 г. фортификационная политика СССР окончательно перестала быть лишь элементом инженерного обеспечения границы и превратилась в составную часть военно-стратегического планирования. Усиление напряжённости в Европе, разгром Франции и расширение германского влияния кардинально изменили баланс сил. В этих условиях советское руководство оказалось перед необходимостью ускоренной корректировки оборонительных установок.

В публикациях *документов внешней политики СССР* за 1940-1941 гг. прослеживается осторожная линия дипломатического маневрирования, направленная на отсрочку прямого военного столкновения. А. В. Мальгин подчёркивает, что в этот период внешнеполитический курс характеризовался тактической гибкостью при сохранении стратегической настороженности в отношении Германии. Подобная двойственность неизбежно отражалась и на военном строительстве.

Военно-стратегические установки советского руководства менялись. М.М. Минц писал, что в историографии сохраняется спор о соотношении наступательных и оборонительных элементов в предвоенном планировании. Само оборонительное строительство воспринималось как способ снизить риски в ситуации, когда международная обстановка оставалась неясной. Новые укрепленные районы строились с опозданием и не везде были готовы, но сам масштаб таких работ показывает, что вероятность крупной войны учитывалась заранее.

Приказ НКО СССР № 0122 от 20 марта 1941 г. стал важным шагом в централизации фортификационных работ. Создание специализированного органа управления оборонительным строительством показывало переход к более жесткой координации ресурсов, кадров, сроков выполнения задач.

Отметим, что Д.М. Гланц, рассматривая состояние Красной армии весной 1941 г., указывает на масштабные организационные изменения, которые шли одновременно с укреплением западных рубежей. А.В. Исаев писал, что в тот же период формировались новые соединения и строились долговременные оборонительные сооружения. Постановка задач создавала серьезную нагрузку на систему управления, так как планы нужно было согласовывать с реальной готовностью войск, техники, командного состава и укрепленных районов.

Интерес представляет вопрос о том, насколько новые укрепленные районы были готовы к июню 1941 г. О. М. Щербакова подчеркивает, что часть сооружений к этому времени ещё не получила полного вооружения и средств связи. С.А. Пивоварчик, опираясь на документы Генерального штаба, также фиксирует заметные различия в готовности отдельных участков обороны. Можно сделать вывод, что фортификационная система накануне войны была неоднородной и не везде могла выполнять поставленные задачи в полном объёме.

В условиях нарастающего внешнеполитического кризиса фортификационная политика отражала общий характер принятия решений в советском военно-политическом руководстве. Дипломатические действия были направлены на сохранение относительной стабильности в отношениях с Германией. Параллельно предпринимались меры по ускоренному укреплению оборонительного потенциала, так как сохранялась высокая неопределённость дальнейшего развития международной ситуации. В результате государственные решения 1940-1941 гг. носили компромиссный характер, сочетая элементы мобилизационного ускорения с ограниченностью временных и материальных ресурсов.

Фортификационная политика в рассматриваемый период предстает не как изолированная техническая программа, а как инструмент адаптации государства к стремительно меняющейся международной обстановке. Её трансформация отражала попытку обеспечить стратегическую устойчивость западных рубежей в условиях неопределённости и усиливающейся угрозы крупномасштабного военного конфликта.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трансформация фортификационной политики СССР в 1939-1941 гг. возникла непосредственно из внешнеполитических сдвигов и изменения стратегических ориентиров руководства. Расширение государственной территории в 1939–1940 гг., зафиксированное в официальных документах, изменило конфигурацию западной границы. Система долговременной обороны требовала пересмотра. Статичность ушла. Политика обрела динамику, подстраиваясь под новую геополитическую реальность.

С.А. Ланцов и А.В. Мальгин показывают, что внешнеполитический курс предвоенных лет совмещал дипломатическое маневрирование с наращиванием оборонительных мер. В этой логике строительство новых укрепленных районов составляло часть более широкой стратегии обеспечения безопасности. Перенос линии обороны на запад отвечал концепции создания буферной зоны. Углублялась стратегическая глубина государства.

Одновременно перестройка сопровождалась серьёзными организационными и материальными трудностями. И.А. Басюк и С.А. Пивоварчик указывают на неполную готовность ряда объектов и неоднородность оборонительной инфраструктуры к лету 1941 г. Причины лежали не только в ограниченности ресурсов. Масштаб поставленных задач совпал по времени с глубокой реорганизацией вооружённых сил, что усугубило напряжённость.

Институциональный ответ последовал в марте 1941 г. Приказ НКО СССР № 0122 учредил Управление оборонительного строительства Красной армии и централизовал руководство фортификационными работами. Это свидетельствовало о признании проблемы управляемости на высшем уровне. Фортификационная политика стала элементом государственной стратегии, отражая специфику советской системы военно-политического управления.

М. М. Минц в своих работах фиксирует различные подходы к оценке предвоенных решений. Часть исследователей концентрируется на стратегических просчётах. Другие подчёркивают сложность международной обстановки и нехватку времени для завершения преобразований. Политика формировалась под воздействием нескольких взаимосвязанных факторов: внешнеполитической ситуации, перестройки системы военного управления и стратегических расчётов руководства.

Изменения 1939–1941 гг. представляют собой закономерный ответ на новую международную ситуацию и перенос западных границ. Советское руководство стремилось усилить оборонные возможности и повысить устойчивость западных рубежей в условиях нарастающей угрозы. Однако объём задач, нехватка времени, организационные сложности и одновременная реорганизация Красной армии не позволили завершить начатые мероприятия к июню 1941 г.

Анализ выявляет внутреннее противоречие процесса. Фортификационная политика развивалась темпами, опережавшими реальные организационные и материальные возможности государства. После изменения границ требовалось в сжатые сроки создавать новые укрепленные районы. Строительство велось на фоне кадровых, ресурсных и технических ограничений. Оборонительная система формировалась в режиме постоянного напряжения и неравномерной готовности.

Масштаб предвоенных задач расходился с реальными возможностями их выполнения. Руководство пыталось быстро укрепить западные рубежи. Нехватка времени, ресурсов и организационные трудности помешали довести работу до конца. Готовность обороны к июню 1941 г. оценивается с учётом именно тех условий, в которых она создавалась.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Басюк И.А. 1941 год. Укрепрайоны в Беларуси: необходимость или ошибка? Беларуская думка. 2019. Номер 6. С. 83-90.

Гланц Д.М. Колосс поверженный: Красная Армия в 1941 году. М.: Яуза: Эксмо, 2008. 544 с.

Документы внешней политики СССР. Т. XXII: 1939 г.: в 2 кн. Кн. 2: сентябрь-декабрь. М-во иностр. дел РФ. М.: Международные отношения, 1992. 688 с.

Документы внешней политики СССР. Т. XXIII: 1940 г. 22 июня 1941 г.: в 2 кн. Кн. 2, ч. 1: 1 ноября 1940. 1 марта 1941. / М-во иностр. дел РФ. М.: Международные отношения, 1998. 448 с.

Исаев А. В. Котлы 41-го: История Великой Отечественной войны, которую мы не знали. М.: Яуза: Эксмо, 2005. 480 с.

Киличенков А. А. СССР в 1939-1941 гг. Новый исторический вестник. 2005. Номер 12. С. 185-221.

Лавренов С.Я. СССР и нацистская Германия накануне войны: последние приготовления. Обозреватель. Observer. 2021. Номер 5 (376). С. 98-113.

Ланцов С.А. Внешнеполитическая стратегия СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны: геополитические и идеологические факторы. Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения. 2015. Номер 3. С. 4-14.

Мальгин А.В. Советская внешняя политика и НКВД СССР в мае 1939 г. июне 1941 г.: новая тактика или стратегический просчёт? Вестник МГИМО. 2009. Номер 4. С. 143-165.

Международные отношения и внешняя политика СССР (1939-1941): документы и материалы. М., 1948. 90 с.

Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина: Советский Союз и борьба за Европу, 1939-1941. М.: Вече, 2000. 512 с.

Миц М.М. Начало Великой Отечественной войны в современной историографии: реферативный обзор. Труды по россиеведению. 2011. Номер 3. С. 9-43.

Миц М.М. СССР и начало Второй мировой войны: дискуссии о событиях 1939-1941 годов в современной исторической науке. Труды по россиеведению. 2011. Номер 3. С. 286-311.

Пивоварчик С.А. Доклад по Отделу укрепленных районов Генерального штаба Красной армии, 12 октября 1940. Военно-исторический архив. 2013. Номер 4. С. 11-20.

Пивоварчик С.А. Система обеспечения оборонного строительства рабочей силой в западных областях БССР (1939-1941 гг.). Западная Белоруссия и Западная Украина. 2013. Номер 1. С. 248-262.

Приказ НКО СССР № 0122 Об организации Управления оборонительного строительства Красной Армии и введении в действие положения о нём. 20 марта 1941.

РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 64. Л. 92-94.

Рудык Е.И. Советские теории возведения укрепленных районов. Национальная ассоциация ученых. 2015. Номер II (7). С. 53-55.

Федоров К.В. СССР и политика гарантий западных держав весной 1939 года. Гуманитарный вестник. 2018. Номер 1 (63). С. 1-22.

Щербакова О.М. Советские укрепленные районы: использование танковых огневых точек в годы Великой Отечественной войны. Военно-исторический журнал. 2023. Номер 6. С. 38-44.

Debski S. Between Berlin and Moscow: German-Soviet Relations in 1939-1941. Moscow: Politicheskaya entsiklopediya, 2018. 400 p.

Menning B. W., House J. Soviet Strategy. The Cambridge History of the Second World War. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. Pp. 213-244.

TRANSFORMATION OF THE FORTIFICATION POLICY OF THE USSR IN 1939-1941: HISTORIOGRAPHY OF THE ISSUE

Petrov, Nikita Vadimovich¹

¹Postgraduate, State University of Education, 10A, Radio Street, Building 2, Moscow, Russia,
E-mail: petrow.nikita7071@yandex.ru

Abstract

The article is devoted to a historiographical analysis of the transformation of the fortification policy of the USSR in 1939-1941 in the context of changes in the foreign policy environment and institutional decisions of the military and political leadership. The influence of the expansion of the state border in 1939-1940 on the restructuring of the system of fortified areas and the adjustment of plans to cover the western borders is considered. Based on published documents of the USSR's foreign policy, materials from the General Staff, and Order number. 0122 of the NCO of the USSR dated March 20, 1941, it is shown that the transfer of the defense line to the new border was a logical adaptation to the changed geopolitical configuration, and not solely the result of strategic miscalculations. For the first time, the diplomatic decisions of 1939-1941 and the institutional centralization of defense construction in the spring of 1941 are compared in a single analysis. It is concluded that the fortification policy developed in the logic of a proactive strategic plan with lagging managerial and material capabilities for its implementation. This contradiction allows us to re-evaluate the degree of readiness of the Western defensive lines by June 1941.

Keywords: politics, district, construction, planning, war.

REFERENCE LIST

- Basyuk I.A. 1941 god. Ukreprajony v Belarusi: neobhodimost' ili oshibka? Belaruskaya dumka. 2019. Nomer 6. S. 83-90.
- Glanc D.M. Koloss poverzhennyj: Krasnaya Armija v 1941 godu. M.: YAuz: Eksmo, 2008. 544 s.
- Dokumenty vneshnej politiki SSSR. T. XXII: 1939 g.: v 2 kn. Kn. 2: sentyabr'-dekabr'. M-vo inostr. del RF. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1992. 688 s.
- Dokumenty vneshnej politiki SSSR. T. XXIII: 1940 g. 22 iyunya 1941 g.: v 2 kn. Kn. 2, ch. 1: 1 noyabrya 1940. 1 marta 1941. / M-vo inostr. del RF. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1998. 448 s.
- Isaev A. V. Kotly 41-go: Istoriya Velikoj Otechestvennoj vojny, kotoruyu my ne znali. M.: YAuz: Eksmo, 2005. 480 s.
- Kilichenkov A. A. SSSR v 1939-1941 gg. Novyj istoricheskij vestnik. 2005. Nomer 12. S. 185-221.
- Lavrenov S.YA. SSSR i nacistckaya Germaniya nakanune vojny: poslednie prigotovleniya. Obozrevatel'. Observer. 2021. Nomer 5 (376). S. 98-113.

Lancov S.A. Vneshnepoliticheskaya strategiya SSSR nakanune i v nachal'nyj period Vtoroj mirovoj vojny: geopoliticheskie i ideologicheskie faktory. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Mezhdunarodnye otnosheniya. 2015. Nomer 3. S. 4-14.

Mal'gin A.V. Sovetskaya vneshnyaya politika i NKID SSSR v mae 1939 g. iyune 1941 g.: novaya taktika ili strategicheskij proschyot? Vestnik MGIMO. 2009. Nomer 4. S. 143-165.

Mezhdunarodnye otnosheniya i vneshnyaya politika SSSR (1939-1941): dokumenty i materialy. M., 1948. 90 s.

Mel'tyuhov M.I. Upushchennyj shans Stalina: Sovetskij Soyuz i bor'ba za Evropu, 1939-1941. M.: Veche, 2000. 512 s.

Minc M.M. Nachalo Velikoj Otechestvennoj vojny v sovremennoj istoriografii: referativnyj obzor. Trudy po rossievedeniyu. 2011. Nomer 3. S. 9-43.

Minc M.M. SSSR i nachalo Vtoroj mirovoj vojny: diskussii o sobytiah 1939-1941 godov v sovremennoj istoricheskoy nauke. Trudy po rossievedeniyu. 2011. Nomer 3. S. 286-311.

Pivovarchik S.A. Doklad po Otdelu ukreplennyh rajonov General'nogo shtaba Krasnoj armii, 12 oktyabrya 1940. Voенno-istoricheskij arhiv. 2013. Nomer 4. S. 11-20.

Pivovarchik S.A. Sistema obespecheniya oboronogo stroitel'stva rabochej siloj v zapadnyh oblastyah BSSR (1939-1941 gg.). Zapadnaya Belorussiya i Zapadnaya Ukraina. 2013. Nomer 1. S. 248-262.

Prikaz NKO SSSR № 0122 Ob organizacii Upravleniya oboronitel'nogo stroitel'stva Krasnoj Armii i vvedenii v dejstvie polozheniya o nyom. 20 marta 1941.

RGVA. F. 4. Op. 11. D. 64. L. 92-94.

Rudyk E.I. Sovetskie teorii vozvedeniya ukreplyonnyh rajonov. Nacional'naya asociaciya uchenyh. 2015. Nomer II (7). S. 53-55.

Fedorov K.V. SSSR i politika garantij zapadnyh derzhav vesnoj 1939 goda. Gumanitarnyj vestnik. 2018. Nomer 1 (63). S. 1-22.

Shcherbakova O.M. Sovetskie ukreplyonnye rajony: ispol'zovanie tankovyh ognevnyh tocek v gody Velikoj Otechestvennoj vojny. Voенno-istoricheskij zhurnal. 2023. Nomer 6. S. 38-44.

Debski S. Between Berlin and Moscow: German-Soviet Relations in 1939-1941. Moscow: Politicheskaya entsiklopediya, 2018. 400 p.

Menning B. W., House J. Soviet Strategy. The Cambridge History of the Second World War. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. Pp. 213-244.